

TALABALARNI PEDAGOGIK KOMPETENSIYAGA OID BILIMLAR BILAN METODIK QUROLLANTIRISH

Komiljon M. Axmadjonovich

orcid: 0009-0007-8537-5002

e-mail: muminov_komiljon001@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14879059>

Annotatsiya: Ushbu maqola pedagogik OTMning bakalavr ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun mo'ljallangan. Talabalarni kreativ pedagogik kompetensiyaga oid bilimlar bilan metodik qurollantirishda ta'limning innovatsion tashkiliy-didaktik shakllarini qo'llashning pedagogik shart-sharoitlari va sifat ko'rsatkichlari, axborot-didaktik ta'minoti tavsiflangan. Talabalarning kreativ kompetensiyalarini Forsayt texnologiyalar asosida takomillashtirish metodikasi, innovatsion yondashuv asosida yoritilgan.

Аннотация: Данная статья предназначена для студентов, обучающихся по направлению бакалавриата педагогического вуза. Описаны педагогические условия и качественные показатели применения инновационных организационно-дидактических форм обучения, информационно-дидактическое обеспечение методического вооружения учащихся знаниями, относящимися к творческой педагогической компетенции. Методика совершенствования творческих компетенций учащихся на основе Форсайт-технологий, освещается на основе инновационного подхода.

Annotation: This article is intended for students studying in The Bachelor's educational direction of pedagogical OTM. Pedagogical conditions and quality indicators of the application of innovative organizational and didactic forms of education, information and didactic supply are described in the methodological armament of students with knowledge related to creative pedagogical competence. The methodology for improving students' creative competencies on the basis of Forsyth Technologies, is highlighted on the basis of an innovative approach.

Tayanch so'zlar: Forsayt, texnika, innovatsion, markaz, menejment, monografiya, intellekt, transferi, markaz, komponent, kreativ, kompetensiya, mezon.

Ключевые слова: Форсайт, техника, инновация, центр, менеджмент, монография, интеллект, передача, центр, компонент, креатив, компетенция, критерий.

Base words: Forsyth, technique, innovation, center, management, monograph, intelligence, transfer, center, component, creative, competence, criterion.

1 Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimida talabalarni pedagogik kompetensiyaga ega bo'lishlari uchun zarur bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlash dolzarb masala hisoblanadi. Bu jarayon ta'lim mazmunini boyitish, o'quv materiallarini innovatsion metodlar bilan yetkazish va zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishni talab etadi. Maqola ushbu jarayonning nazariy asoslarini hamda amaliy usullarini tahlil qiladi. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimining 2030-yilgacha rivojlanish Konsepsiyasida, Oliy ta'lim o'quv yurtlarida ilmiy – tadqiqot ishlarini natijadorligini oshirish, ilm-fanning innovatsion infratuzilmasini yaratish borasida quyidagi vazifalarni amalga oshirish belgilandi: oliy ta'lim muassasasida ta'lim, fan, innovatsiya va ilmiy-tadqiqotlar natijalarini tijoratlashtirish faoliyatining uzviy bog'liqligini nazarda tutuvchi konsepsiyasini bosqichma-bosqich joriy etish; oliy ta'lim o'quv yurtlarida forsayt markazlari, texnopark, innovatsion texnologiyalar transferi markazlari, akselerator, startup, biznes inkubatorlar tashkil etish va ularni rivojlantirishning dolzarbligiga alohida e'tibor berila boshlandi. Talabalariga ta'lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari va strategiyasi, tanqidiy va ijodiy fikrlash, yangiliklarini o'zlashtirish, ularni amaliyotda sifatli qo'llash, to'ldirish va yangilash qobiliyatiga ega bo'lishga yo'naltiradigan nazariy va amaliy ma'lumotlar berishdan iborat. Talabalarni kreativ pedagogika asoslariga oid bilimlar bilan qurollantirishda asosan metodik jihatdan pedagogik jarayonni kreativ samarali tashkil etish uchun zarur ko'nikmalarni egallash, kreativ pedagogik faoliyatning o'ziga xosliklarini hisobga olgan holda zamonaviy yangi texnologiyalarni keng doirada qo'llay olishga yo'naltirish, pedagogik faoliyatni amalga oshirishda ijodiy va metodik savodxonlikni oshirish, yangiliklarni yaratadigan ijodiy shaxsni rivojlantirishdan iborat. Kreativ pedagogik maqsad, kreativ muhitni shakllantirishning pedagogik shartlariga asosan rivojlanadi. Asosan bunda "Kompetentlik" va "kasbiy kompetentlik" tushunchalarining mohiyatini, kasbiy kompetentlik sifatlari, pedagogning kasbiy kompetentligini rivojlantirish, bo'lajak pedagoglarda pedagogik savodxonlikni oshirish tizimiga, pedagogik

kompetentsiyalarni rivojlantirishda ijodiy yondoshuvlar nazariyasi va amaliyotiga, kreativ eruditsiya - ijodiy salohiyatning dastlabki komponentiga, kreativ kompetensiyaning mezonlari va darajalariga, pedagogning kreativ kompetensiyasini rivojlantirishning tamoyillari va omillariga e'tibor bermoq lozim. Ta'lim tizimi va uning o'ziga xos jihatlari nazar tashlasak, hozirgi zamon o'qituvchisining ta'lim tizimida kreativ pedagogik faoliyati, ta'lim jarayonida kasbiy omilkorligi, ta'lim jarayonidagi faoliyati va darsga tayyorgarligi, kreativ yondashuvi, kreativ shaxsni rivojlantirish modelini nazarda tutgan holda kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishning pedagogik tizimiga, kreativ darsning tuzilishi bo'yicha ko'rsatmalar berish muhim ahamiyatga ega.

2 Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqotda talabalarni pedagogik kompetensiyaga oid bilimlar bilan metodik qurollantirish jarayonini o'rganish uchun sifatli va miqdoriy tadqiqot usullari qo'llaniladi. OTMlarda topshiriqlar tizimini yaratishda kreativ yondashuvga, topshiriqlar tizimi, ularning o'quv jarayonidagi o'rni hamda differensial va individual jarayoniga kreativ reproduktiv va produktiv ta'limning o'zaro ta'minlash, tayanch signal sistemalaridan samarali foydalanish muammoli - evristik ta'lim asosida kreativ shaxsni rivojlanishiga zamin yaratadi.

Muammoli ta'limning mazmuni va mohiyati, muammoli va kreativ yondoshuv asosida o'quvchilarni ijodiy kompetensiyalarni rivojlantirish. ARIZ va TRIZ tizimi va uning ahamiyatiga va treningni tuzishda o'qituvchining kreativ yondashuviga, trening mashg'ulotlarida kompleks yondashuv va o'zaro faoliyatga, ta'lim vositalarini tayyorlashda kreativ yondashuvga, ta'lim vositalariga qo'yiladigan talablar va ta'lim vositalaridan o'quv jarayonida samarali foydalanish yo'llariga kreativ shaxsni rivojlantirish, talabalarning kreativ salohiyatini aniqlash mezonlariga, pedagogik kreativ salohiyatining tarkibiy asoslariga ijodiy yondashish lozim. Mustaqil ravishda o'quv kurslari va mualliflik dasturlarini ishlab chiqish. Kreativ tasavvur tushunchasini boyitish, kreativ tasavvurni rivojlantirish va yangi yechimlarni topish usullariga, kreativ kompetensiyasini shakllantirish modeliga, pedagogik qobiliyatning asosiy sifatleri va xususiyatlariga, bo'lajak o'qituvchilarni ijodkorligini rivojlantirish pedagogik texnologiyalardan foydalanishning samarali yo'llariga hamda pedagogik-psixologik inersiya mustaqil bajarish lozim.

3 Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Pedagogik kompetensiya haqida turli nazariy konsepsiyalar mavjud bo'lib, ular asosan ta'lim jarayonida o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni shakllantirishga qaratilgan. Dewey (1938) va Vygotsky (1978) asarlarida o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi faol o'zaro hamkorlik pedagogik jarayonning asosi sifatida ko'rsatiladi. Bu ilmiy ishlar ta'lim jarayonining sotsial va madaniy kontekstini ham yoritadi. O'qituvchining kasbiy faoliyatini tashkil etishga o'ziga xos yondashuv uning ijodiy salohiyatini namoyish etadi. Keyingi paytlarda "pedagogik ijodkorlik" tushunchasi keng tarqalmoqda. "Ijodiy pedagogika" tayyorgarligini tavsiflash qobiliyati quyidagi ikki shartni bajarishga yordam berishi kerak: 1) o'quv fanlari bo'yicha zaif talabalar e'tiborini jalb qilish va ularni hisobga olish. 2) o'qituvchilarga o'z fanlaridan darsda samarali foydalanish imkoniyatini berish, o'quvchilarning ijodiy fikrlash va ijodiy natijalarini rivojlantirishga yordam beradigan usullar va resurslarni taklif qilish.

O'qituvchilarning ijodkorligi yoki kreativligi emas, balki ular o'z darslarida innovatsion g'oyalardan foydalanishlari zarurdir. "Ijodkorlikning yo'l xaritasi"ga ko'ra o'qituvchi dars davomida uch yo'nalishda harakat qiladi:

- kreativ fikrlash qobiliyatini namoyon etish;
- bo'lajak o'qituvchilarni o'quv fanlariga qiziqish uyg'otadigan usullardan foydalana olish;
- pedagogik muammolarni hal qilishda innovatsion va ijodiy usullardan foydalanish;

"Ijodkorlikning Yo'l Xaritasi"dan foydalanish afzalliklari shundaki:

- Tizimli yondashuv: G'oyalarni yaratish jarayoni tartibga solinadi;
- Qaror qabul qilish: Yechimlarni tahlil qilish va eng maqbul variantni tanlash imkoniyati;
- Innovatsiya rivoji: Yangi texnologiyalar va ishlanmalarni kashf qilishga yordam beradi;
- Shaxsiy rivojlanish: Shaxsiy fikrlash va ijodiy salohiyatning rivojlanishiga xizmat qiladi;

4 Tahlil va natijalar

Kreativ o'qitishda kreativ ta'lim texnologiyalari, elektron plakatlar, tarqatma materiallar, elektron darsliklar va qo'llanmalar, virtual laboratoriyalar, internet ma'lumotlari, lokal tarmoqdagi turli o'quv, ilmiy

bilimni nazorat qilish bo'yicha kreativ ma'lumotlardan foydalaniladi. Ta'lim, aqliy hujum, vaziyatli masalalarni echish, diskussiya, rolli o'yinlar, referatlar yozish kabi pedagogik usullar bilan o'qitilishni, amalga oshiriladi. Talabalarning kreativ kompetensiyalarini forsait texnologiyalar asosida takomillashtirishning axborot-didaktik ta'minoti axborot-ta'lim muhitini shakllantirish, modellashtirish kabi funksiyalari orqali andragogik va shaxsiy-faoliyatli yondashuvlar sintezi asosida mazmunan rivojlantirilgan; talabalarning kreativ kompetensiyalarini forsait texnologiyalar asosida takomillashtirishning Delphi-usuli(1-jadval) (ikki bosqichli ekspert so'rovlari), SWOT-tahlili,(2-jadval) , FSMU-tahlili (3-jadval), anketalar va so'rovnomalarni, Eksperimental tadqiqot, Kontent-Tahlil (Content Analysis), Manitoring va baholash, aqliy hujum, ssenariy yaratish, texnologik yo'l xaritalari, o'zaro ta'sirni tahlil qilish kabi modellarini umumlashtirish orqali oliy ta'lim tizimi kadrlarini malaka darajasini oshirish maqsadlilik, ochiqlik, faoliyatlilik, insonparvarlik, optimallik tamoyillar asosida modellashtirilgan; talabalarning kreativ kompetensiyalarini forsait texnologiyalar asosida takomillashtirishning sohadagi umumiy muammolarni tizimli muhokama qilishi uchun gorizontal tarmoqlar, platformalarni shakllantirishda asosiy samaradorligini tarmoqli modeliga asoslangan metodik modeli tizimli, shaxsga yo'naltirilgan va androgogik yondashuvlar hamda maqsadli, mazmunli, jarayoniy va tashxislovchi-natijaviy komponentlar yaxlitligida ishlab chiqilgan; forsait tadqiqotlarida rejalashtirilgan va tashkil etilishi lozim bo'lgan tizimli jarayon sifatida va o'zaro bog'liq vazifalar to'plami hamda g'oyalarni shakllantirishdagi o'zaro loyihalar ketma-ketligi rivojlantirish metodikasi tarmoqli masofaviy o'qitishning konseptual, texnologik, baholash-nazorat kabi funksional xususiyatlarini tizimlashtirish asosida takomillashtirilgan; talabalarning kreativ kompetensiyalarini forsait texnologiyalar asosida takomillashtirish darajalarini baholash vositalari hamda masofaviy ta'limning axborot-ta'lim muhiti ishtirokchilarining bilimlarini kompleks baholash mexanizmlari differensial-integral, induktiv va deduktiv metodlar asosida takomillashtirilgan.

Delphi usuli

1-jadval.

SWOT tahlil

2-jadval.

FSMU metod

3-jadval

Ta'lim sohasida kompyuter texnologiyalari bilan axboriy jarayonlarni informatikani optimizatsiyalash va ma'lumotlarni izoxlab berishda ko'plab ta'riflar mavjud. Masalan, umumiy ma'lumot nazariyasini shunday izohlash mumkin: "Har qanday ob'ektlar orasidagi ta'sir ikki tomonlama aloqalarga bog'liq bunda tarqatiladigan substansiya ma'lumot deb ataladi". Ma'lumot haqida 1968 yil faylasuf N.Viner shunday deydi: "ma'lumot bu ma'lumotdir, u na materiya va na energiya bo'la oladi". Ma'lumotni oddiy va tushunarli izoxi imlo lug'atida berilgan: "Ma'lumot bu: a) atrof muhitda sodir bo'ladigan jarayonlar; b) biror narsaning holati haqida ma'lumot beruvchi xabar. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tashqi olamdan olinadigan 80%dan ko'p ma'lumotlar ko'rish orqali, 10% paypaslash, 7% matn xolida yig'iladi. Ma'lumotlarning xossalari: foydaliligi yoki relevantligi – istemolchining zaruriyatlariga bog'liqligi, aniqligi - haqiqiy ishning axvoli va xatolarning yuqligi, to'laligi – tushunish va qaror qabo'l qilish, baxolash, dolzabligi– hozirgi vaqtdagi dolzarbligi va o'z vaqtidagi ahamiyatligi, tushunarligi.

Ta'lim sohasida informatikaning ikkinchi xususiyati— xar-xillik. U o'lchash usullari, odam faktori, interpretatsiya xususiyatiga bog'liq, chunki bu Forsayt texnologiyasiga bo'lgan qarashi va o'qitishning sxemasiga bog'liq.

Tipik masalalarni tayyor yechish usul va vositalari (jumladan, matematik analiz, algebra, hisoblash usullari, differensial va integral tenglamalarga oid tayyor algoritm va usullar). Matematik dasturlash, matematik statistika, ommaviy xizmat ko'rsatish va x.k.larning usullari. Dasturiy ta'minot - bu AT ishlab turishi uchun zarur bo'lgan algoritmlar, dasturlardan iborat. Axborot ta'minot - bu AT ishlab turishi uchun zarur bo'lgan axborotni yagona (unikal) klassifikatsiyalash va kodlash usullari, unikal (yagona, normativ) xujjatlar majmui, xujjatlar oqimining xarakteristik marshrutlar sxemasi, MB tuzish texnologiyasidan iboridir. Tashkiliy ta'minot- bu AT ishlab turishi uchun zarur bo'lgan xodimlarning o'zaro va texnik vositalar bilan munosabatlarini aniqlovchi usullar va vositalardan iborat. Tashkiliy ta'minot quyidagilardan iborat: AT o'rnatiladigan korxonaning mavjud boshqaruv tizimining tahlili, avtomatlashtirilishi zarur bo'lgan masalalarni aniqlashdan iborat.

Berilgan masalalarni kompyuterda yechishga tayyorlash. Bunga ATni texnik loyixasini tuzish uchun topshiriq va ATni foydaliligini texnik-iqtisodiy jihatdan asoslash ham kiradi. Tashkilotning tarkibi va strukturasi haqida boshqaruv qarorini ishlab chiqish, tashkilot boshqaruv tizimini foydaliligini oshirishga qaratilgan masalalarni yechish metodologiyasini ishlab chiqish. Huquqiy ta'minot- bu AT ishlab turishi uchun zarur bo'lgan huquqiy normalar bo'lib, AT ni yaratish, faoliyat ko'rsatish, axborotni olish, ishlov berish va foydalanish qoidalarini aniqlab beradi.

AT lar bir necha belgilar bo'yicha klassifikatsiyalanishi mumkin:

- 1) Yechiladigan masalalarning strukturalanishi (formalizatsiya qilinish darajasi) bo'yicha: *strukturalanadigan* (formalizatsiya qilinadigan), *strukturalanmaydigan* (formalizatsiya qilinmaydigan), *qisman strukturalanadigan* (qisman formalizatsiya qilinadigan);
- 2) Funktsional belgi va boshqaruv darajalari bo'yicha: ishlab chiqarish, marketing, moliyaviy, kadrlar axborot tizimlari, strategik, funktsional, operativ axborot tizimlari;
- 3) Avtomatizatsiya qilinish darajalari bo'yicha: dastaki, avtomatlashgan, avtomatlashtirilgan axborot tizimlari;
- 4) Foydalaniladigan axborotni xarakteri bo'yicha: axborot-qidiruv va axborot-echuvchi axborot tizimlari;
- 5) Qo'llanish sohalari bo'yicha: tashkiliy-boshqarish, texnologik jarayonlarni boshqarish, loyixalashni avtomatlashtiruvchi, integrallangan (korporativ), ta'lim, ilmiy ishlarni avtomatlashtiruvchi, geografik axborot tizimlari.

Talabalarning kreativ kompetensiyalarini forsayt texnologiyalar asosida takomillashtirishning Delphi-usuli (ikki bosqichli ekspert so'rovlari), SWOT-tahlili, FSMU-tahlili (3-jadval), anketalar va so'rovnomalalar, Eksperimental tadqiqot, Kontent-Tahlil (Content Analysis), Manitoring va baholash, aqliy hujum, ssenariy yaratish, texnologik yo'l xaritalari, o'zaro ta'sirni tahlil qilish kabi modellarini umumlashtirish orqali oliy ta'lim tizimi kadrlarini malaka darajasini oshirish maqsadlilik, ochiqlik, faoliyatlilik, insonparvarlik, optimallik tamoyillar o'quv dasturlariga tushunchalar mazmuni mualliflik talqini nuqtayi nazaridan yoritilgan; talabalarning kreativ kompetensiyalarini forsayt texnologiyalar asosida takomillashtirishda ta'limning innovatsion tashkiliy-didaktik shakllarini qo'llashning pedagogik shart-sharoitlari va sifat ko'rsatgichlari, axborot-didaktik ta'minoti ishlab chiqilgan. "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha

rivojlantirish konsepsiyasi"da belgilangan vazifalarni amalga oshirish ta'lim tizimiga eng zamonaviy pedagogik hamda raqamli texnologiyalardan foydalanishni talab etadi. Shuningdek, oliy ta'limda tayyorlanayotgan milliy kadrlarimiz kelajakni ko'ra bilishi, tezkor o'zgaruvchan raqobatbardosh muhitga moslashuvchan bo'lishlari, barqaror rivojlanish tamoyillarini amalda tatbiq eta olishlari zarur. Chunki, ta'lim sohasini rivojlanish jarayoni tezlashib borayotgan bir vaqtda kelajakda ta'lim strategiyasini to'g'ri takomillashtirish, barqaror rivojlanishning asosini tashkil etadi. Hozirgi globallashtirish davrida dunyo, mintaqa, davlat yoki ta'lim sohalaridagi yirik muammolar (elektron axborot almashinuvi, ijtimoiy-iqtisodiy, texnologik, siyosiy va b.) yechimiga oid strategik rejalar, yo'l xaritalari va konsepsiyalar ishlab chiqishda Forsayt texnologiyalaridan foydalanish eng samarali va maqbul variant hisoblanadi. Forsayt asosida rivojlanishning uzoq muddatli (5 yildan 30 yilgacha) rivojlanish dasturi yoki konsepsiyasi qisqa muddatli aniq dalillarga asoslangan ma'lumotlar asosida yaratiladi, ya'ni kelajak strategiyasi aniq, yuqori darajadagi dalillar asosida rejalashtiriladi.

Rivojlangan davlatlarda forsayt alohida bir tashkilot yoki korxonada doirasida ham keng foydalaniladi, forsayt texnologiyasi yordamida korxonaning kelajak strategik rejasi ishlab chiqiladi, qaysi texnologiyalarni takomillashtirish zarurligi aniqlanadi, maqsadga erishish uchun yo'l xaritalari ishlab chiqiladi. Shu sababli rivojlangan davlatlar oliy ta'lim tizimida pedagog mutaxassis kadrlarni tayyorlashda Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi, Pedagogika, Kreativ pedagogika fanlarini o'qitishda forsayt texnologiyalaridan keng foydalaniladi va ta'lim dasturlarida aynan forsaytga oid fanlar nazarda tutiladi. Forsayt nisbatan yangi atama hisoblanib, shu sababli hozirgacha uning mukammal ta'rifi ishlab chiqilmagan. Forsayt texnologiyalari asosida global (xalqaro hamkorlik asosida) elektron ta'lim-tarbiyaga oid muammolar, jumladan hamkorlik asosida shu sohani yanada keng rivojlantirish va Forsayt texnologiyalarini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega.

"Forsayt texnologiyasi asosida talabalarning kreativ kompetensiyasi, bu – elektron ta'lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi sohasidagi mutaxassisning OTM sohasidagi uzoq, o'rta va qisqa muddatli kelajagini to'g'ri anglash, bashoratlash, strategik rejalashtirish, rejalarini bajarilishi bo'yicha o'z vaqtida tezkor qarorlar qabul qilish hamda belgilangan natijaga erishishni ta'minlash, nazorat qilish va baholash bo'yicha ijodiy bilim, malaka hamda malaka va ko'nikmaga ega bo'lishlari, Forsayt asosida kreativ kompetentlikka xos ijodiy bilim, malaka hamda ko'nikmalardan pedagogik faoliyat jarayonida foydalana olishga yo'naltirilgan shaxsiy xususiyatlari majmuidir". Forsayt texnologiyasi asosida kreativ kompetentlik kasbiy kompetentlikning ajralmas qismi hisoblanadi, shu sababli uni maqsadli kompetentlik deb ta'riflash ham mumkin.

Hozirgi sharoitda O'zbekiston elektron ta'lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi sohasidagi islohotning asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri, ayniqsa, elektron ta'lim-tarbiya nazariyasi va metodikasida hamda amaliy faoliyatimizda qo'llanilayotgan kreativ pedagogga xos nazariy va ilmiy nuqtai nazarlarini ishlab chiqishdir. Bu esa rivojlangan Yevropa davlatlari texnologiyalari tajribasini ko'r-ko'rona ko'chirish emas, aksincha, andoza olish, ijodiy izlanishlarning yangi yechimidir. Kreativ yondashish - bu talabalarda ta'lim jarayonida kreativ pedagogikaning uslubiy va nazariy bilimlarining umumiy muammolari, kreativ pedagogikaning barkamol shaxsni o'qitish va tarbiyalashdagi o'rni, manbalari, maqsad va vazifalari, predmeti, omillari bilan tanishtirishdan iborat. Talabalarning ta'limiy rivojlanishiga, elektron mazmuniga, raqamli mohiyatiga, didaktik va tarbiyaviy imkoniyatlariga ta'sir ko'rsatishga doir bilim, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishdan iborat. Kreativ raqamli pedagogika haqida pedagogika fani va amaliyotining yo'nalishlaridan biri sifatidagi g'oyani takomillashtirish, amaliy ahamiyatga yega bo'lgan kreativ pedagogik bilim, ko'nikma va malakalarni rivojlantirish lozim.

Innovatsion yondoshuvlar: amaliyot, shaxsiy faoliyat, ilmiy-tadqiqotga yo'naltirilgan vata'lim tamoyillari: tizimli, faol, variativlik, amaliyotga yo'naltirilgan. Bo'lajak pedagoglarning samarali faoliyat yuritishlarida birinchi o'rinda rejalashtirilgan natijaga erishish masalasi turadi, forsayt texnologiyasi asosida kreativ kompetentlikning boshqa omillari (bilim, malaka, qobiliyat va b.) erishilgan natijaga nisbatan yordamchi komponentlar hisoblanadi. Bo'lajak pedagogning faoliyat algoritmi murakkab, variativ va talaba shaxsiga yo'naltirilgan bo'ladi. Talabalarning forsayt kompetentligi uning forsaytdan foydalanish bo'yicha nazariy bilimlari, malakasi va qobiliyatlari, shaxsiy kasbiy xususiyatlari, psixologik xususiyatlari (melanxolik, xolerik, sangvinik va flegmatik) hamda kasbiy tajribasiga bog'liq holda rivojlanadi. Eng asosiysi o'z-o'zini

rivojlantirish va o'z-o'zini baholashga yondashishi hamda o'z malakasidan amaliyotda foydalana olish qobiliyatiga ham bog'liqdir. Bu esa "Inson umri davomida o'qish" tamoyiliga ham mos keladi.

5 Xulosa

Xulosa sifatida bo'lajak pedagoglarda kasbiy kompetentlikni belgilovchi asosiy komponentlar bilan forsait texnologiyasi asosida kreativ kompetentlikni belgilovchi komponent. SWOT tahlil va Delphi usuli kabi an'anaviy tahlil metodlari bilan bir qatorda, eksperimental tadqiqot, monitoring va kontent-tahlil kabi boshqa zamonaviy usullar ham pedagogik kompetensiyani shakllantirish va ta'lim jarayonini takomillashtirish uchun samarali vositalardir. Ushbu usullarning integratsiyasi, jarayonning ilmiy asoslangan va keng qamrovli tahlilini ta'minlashga yordam beradi. Pedagogik OTMda mutaxassislik fanlarini o'qitishda forsait texnologiyasidan foydalanish va bo'lajak pedagoglarda "Forsait texnologiyasi asosida kreativ kompetentlik"ni rivojlanishiga erishish maqsadga muvofiqdir. Pedagogik OTMda jahon standartlariga mos raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda barcha ta'lim yo'nalishlarida, ayniqsa Pedagogika, Axborot texnologiyalari, Informatika, xizmatlar sohasi, kabi yo'nalish talabalariga forsait texnologiya to'g'risida yetarli ma'lumotlar berish, o'quv rejalar tanlov fanlari blokiga forsaitga oid fanlarni kiritish, ushbu fanlarni o'qitish metodikalarini takomillashtirish zamon talabi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mamatov D.N. "Raqamli texnologiyalar muhitida ta'limda korporativ hamkorlik jarayonlarini pedagogik loyihalashtirish". 13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Dissertatsiya avtoreferati. T.2022 y. 75-b.
2. Axmedova M.E. va boshqalar. Pedagogik mahorat va tibbiy pedagogikaning kasbiy kompetentligi. O'quv-uslubiy qo'llanma T.: "Tibbiyot nashriyoti matbaa uyi MCHJ, 2021-62-63b.
3. Abdullaeva B.S. Ispolzovanie elektronnykh trenajerov dlya obucheniya uchashixsya nachalnyx klassov // Informatika. 2015: <https://www.semanticscholar.org/author/81337267>;
4. Begimqulov U.Sh." Pedagogik ta'lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti". Pedagogika fanlari doktori dissertatsiya ishi –T.: 2007. –305 b
5. Taylaqov N.I. Uzluksiz ta'lim tizimi uchun o'quv adabiyotlari yangi avlodini yaratishning ilmiy pedagogik asoslari (informatika kursi misolida): Ped. fanl. d-ri ... Dis. – T.: 2006. – 248 b.;
6. Innovastion ta'lim texnologiyalari. Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To'rayev A.B. – T.: "Sano standart" nashriyoti, 2015-yil. 81-b.
7. Muslimov N.A. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini kasbiy shakllantirish /Monografiya. – T.: Fan, 2004-yil.
8. Muslimov N.A., va boshqalar. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi/ Monografiya. – T.: "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2013-yil.
9. Pedagogika nazariyasi / OTM uchun darslik. Muall.: M.X.To'xtaxodjaeva va b. Prof. M.X.To'xtaxodjayevarning umumiy tahriri ostida. – T.: "Iqtisod-moliya", 2010-yil. – 136-140-b.
10. Pedagogika: 1000 ta savolga 1000 ta javob / Metodik qo'llanma. U.I.Inoyatov, N.A.Muslimov, M.Usmonboyeva, D.Inog'omova. – T.: Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, 2012-yil. –193 b.
11. Ro'ziyeva D., Usmonboyeva M., Holiqova Z. Interfaol metodlar: mohiyati va qo'llanilishi / Met.qo'll. – T.: Nizomiy nomli DTPU, 2013-yil. – 115 b.
12. Sayidahmedov N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. – T.: Oliy pedagogika instituti, 2003-yil.
13. Mac Donald N. "Futures and Culture."Futures 2012. 44 (4): 277–91.
14. Martin B.R, and Johnston R. Technology Foresight for Wiring Up the National Innovation System: Experiences in Britain, Australia and New Zealand, Technological Forecast and Social Change. 1999. 60. pp.37-54

15. Molaei S.H., Ayati M. Explaining future studies capabilities based on leadership styles and managers' personality characteristics at University of Birjand Managing Education in Organizations Vol.6/No.1/. 2017. Page 145-178.
16. Medina J., Ortegón Y.E. Manual de prospectiva y decisión estratégica: bases teóricas e instrumentos para América Latina y el Caribe (Manual 51). Santiago de Chile, Chile: Ilpes-Cepal-ONU. 2006.
17. Niaz A.M. Future studies to determine the components of the model in higher education, *Journal management system*.2011. 23(4):55-64.
18. Parsa A., Keshavarzi F., Dehghan N. GCPSE Foresight as a Strategic Long-term Planning Tool for Developing Assessment of the effectiveness value of higher education on students' futurological capabilities and academic achievement First International Conference on Management, Foresight, Entrepreneurship, and Industry in Higher Education: 2014. 183-195.
19. Peskov D., Kojarinov M, Luksha P. va Savchuk I. Rapid foresight Metodologiya 2017 versiya 0.4. 92 c.
20. Popper R. Metodología de la prospectiva Georghiou L.J., Harper C., Keenan M., Miles I., y Popper R. *Manual de Prospectiva Tecnológica. Conceptos y práctica*. México: Flacso.; 2011. pp. 85-138.
21. Popper R., Georghiou L.J., Keenan M., y Miles I., *Evaluating Foresight: Fully-Fledged Evaluation of the Colombian Technology Foresight Programme (CTFP)*. Cali, Colombia: Universidad del Valle. Retrieved from 2010.
22. Poteralska B., Y.Sacio-Szymańska, A. Evaluation of technology foresight projects. *European Journal of Futures Research*. 2014. (26), 2-9.